

**MAKALAH BISNIS INTERNASIONAL
MANAJEMEN STRATEGIS INTERNASIONAL**

Dosen Pengampu : Dr. Fachrurazi, S.Ag.MM.

oleh :

Windy Hasanah 11825061

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladanannya. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada dosen mata kulia bisnis internasional yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan makalah ini, orang tua yang selalu mendukung kelancaran tugas ini.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap makalah ini dan penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitu pula makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Pembahasan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Tantangan manajemen strategis internasional	3
B. Mengembangkan strategi internasional	8
BAB III PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi global, perusahaan harus menanggapi kecenderungan pasar seraya tetap bertanggung-jawab melindungi lingkungan (Surjani, 2003). Globalisasi menjadi tantangan besar setiap perusahaan yang menyentuh ranah global. Dengan semakin majunya perkembangan zaman, perusahaan dituntut untuk mampu bersaing demi eksistensi perusahaannya. Untuk dapat terus bersaing manajer harus mengupayakan strategi yang tepat. Mengembangkan strategi yang tepat bagi perusahaan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam memilihnya. Sehingga penting bagi setiap pelaku usaha untuk dapat berpikir strategis pula. Berpikir strategis di sini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu perencanaan jangka panjang yang sistematis (Rumanti, 2014).

Arus globalisasi mengharuskan seluruh perusahaan di dunia untuk siap melakukan persaingan secara global. Untuk menghadapi persaingan di dunia, setiap perusahaan harus mampu membuat strategi internasional, dengan strategi tersebut akan mampu bertahan atau bahkan meningkatkan kemampuan perusahaan.

Pertimbangan global praktis berdampak pada keputusan strategis, batas-batas negaradiabaikan. Untuk mengetahui dan menghargai dunia dari perspektif orang lain telah menjadi masalah hidup atau mati untuk bisnis. Dengan demikian perlu adanya kegiatan dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan antara kemampuan yang dimiliki dengan lingkungan yang ada di sekitar sehingga perlunya adanya manajemen strategi.

Menopang manajemen strategis tergantung pada manajer mendapat pengertian mengenai pesaing, pasar, harga, pemasok, distributor, pemerintah, kreditor, pemegang saham dan pelanggan diseluruh dunia. Harga dan mutu dari produk dan jasa perusahaan harus dapat bersaing di seluruh dunia, bukan hanya di pasar local. Berdasarkan latar belakang di atas maka makalah ini akan membahas “Manajemen Strategis Internasional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ketentuan pembahasan makalah, maka masalah dalam pembahasan ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Apa tantangan dalam manajemen strategis internasional?
2. Bagaimana cara mengembangkan strategi internasional?

C. Tujuan Pembahasan

Pembahasan dalam makalah ini bertujuan menjawab permasalahan yang ada, yaitu meliputi :

1. Menjelaskan tantangan dalam manajemen strategis internasional.
2. Menjelaskan cara mengembangkan strategis internasional

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tantangan manajemen strategis internasional

a. Pengertian manajemen strategis internasional

Manajemen strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis (AB Susanto, 2014). Menurut Hery (2013) manajemen strategi adalah keputusan dan tindakan manajerial terkait dengan kinerja jangka panjang organisasi. Hunger dan Thomas (2001) berpendapat bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategic menurut Harrison (2003) sangat erat hubungannya dengan keunggulan kompetitif yang dalam prakteknya terdiri dari analisis, keputusan dan aksi dari organisasi (Ramly & Syukur, 2018).

Michael A. Hitt & R. Duane Ireland & Robert E. Hoslisson (2006,XV) Manajemen strategis adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategis semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibanding masa-masasebelumnya. Dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas diantara berbagai negara, perusahaan-perusahaan terus ditantang untuk semakin kompetitif. Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetisinya ini menawarkan produk kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi, dan hal ini sering menghasilkan laba diatas rata-rata.

Manajemen Strategik Internasional secara umum merupakan proses perencanaan manajemen secara komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memformulasikan, implementasi, dan evaluasi strategi supaya perusahaan dapat berkompetisi secara internasional. Pembuat strategi harus peka terhadap factor dari dalam dan dari luar lingkungan perusahaan. Pemimpin bertugas meformulasikan strategi yang cocok untuk perusahaan, mengimplementasikan dan juga nantinya akan mengevaluasi strategi tersebut (Teori, 2021). Salah satu prosesnya yaitu dengan carapengembangan satu strategi internasional (strategic planning). Bertujuan untuk merumuskan dan menerapkan

strategi yang membuat perusahaan tetap mampu bersaing secara efektif di dunia internasional atau di dunia. Proses pengembangan strategi internasional sering disebut perencanaan strategis.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Strategik Internasional

Kelompok manajemen strategi menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan tantangan organisasi) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan organisasi)

1. Faktor Internal :

Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu manajemen di bagian internal adalah Keterampilan Manajer, karena manajer memiliki 4 kriteria yaitu sebagai berikut :

- Keterampilan Konseptual

Kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan keseluruhan kepentingan dan kegiatan organisasi.

- Keterampilan Kemanusiaan

Bekerja dengan memahami dan memberi motivasi bagi orang lain atau bawahannya baik secara individu ataupun kelompok.

- Keterampilan Administratif

Dapat menguasai organisasi secara keseluruhan.

- Keterampilan Teknik

Penggunaan alat-alat atau teknik bidang tertentu.

2. Faktor Eksternal Mikro

- Pesaing

Lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah dan norma-norma perilaku organisasi-organisasi pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapinya. Organisasi dapat mengetahui posisi persaingannya sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasional-operasionalnya.

- Customer

Strategi, kebijaksanaan dan taktik-taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung situasi pasar dan langganan. Biasanya manajer pemasaran menganalisa profil langganan dan potensial serta kondisi pasar dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran perusahaan, berdasarkan hasil analisa tersebut.

- Pasar Tenaga Kerja

Organisasi memerlukan sejumlah karyawan dengan bermacam-macam

keterampilan, kemampuan dan pengalaman, sehingga organisasi perlu

menggunakan banyak saluran untuk menarik dan mendapatkan karyawan tersebut.

- Lembaga-lembaga Keuangan

Organisasi bergantung pada lembaga keuangan, seperti Bank-bank komersial, Banki-bank instansi untuk menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatan.

Setiap organisasi sangat bergantung pada sumber-sumber dari sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, energi dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi pengeluaran.

3. Faktor Eksternal Makro

- Perkembangan Teknologi

Dalam setiap masyarakat / industri tingkat kemajuan teknologi memainkan peranan berarti pada penentuan produk dan jasa yang akan diproduksi, peralatan yang akan digunakan dan bagaimana bermacam-macam operasi akan digunakan dan dikelola.

- Variable Ekonomi

Seorang manajer akan selalu terlibat dengan masalah biaya, sumber daya – sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Biaya ini berubah-ubah setiap waktu karena pengaruh faktor-faktor ekonomi.

- Lingkungan Sosial Kebudayaan

Lingkungan sosial kebudayaan suatu masyarakat merupakan pedoman hidup yang menentukan bagaimana hampir seluruh organisasi dan manajer akan beroperasi. Lingkungan ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan serta pola kehidupan yang dibentuk oleh tradisi, pendidikan, kelompok etnis serta agama dan kepercayaan masyarakat tertentu.

- Variabile Politik dan Hukum

Politik dan hukum dalam suatu periode tertentu akan menentukan operasional perusahaan. Manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik, peraturan-peraturan pemerintah dalam pembuatan keputusan.

c. Tantangan dalam bisnis internasional

Strategi dalam bisnis internasional dipengaruhi oleh banyak pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi suatu perusahaan multinasional. Tantangan tersebut diantaranya yaitu:

1. Strategi pemasaran global

Tantangan pertama untuk sebuah perusahaan Internasional adalah untuk membuat strategi global dan kemudian menerapkannya. Para manajer dan orang-orang diposisi pengambilan keputusan sering merasa sulit untuk mengubah pola pikir mereka yang tidak digunakan untuk bekerja dalam paradigma global. Manajemen bisnis internasional mengharuskan manajemen luar biasa yang sebelumnya mengetahui dan keterampilan kepemimpinan. Pertimbangan global praktis berdampak pada keputusan strategis, batas-batas negara diabaikan. Untuk mengetahui dan menghargai dunia dari perspektif orang lain telah menjadi masalah hidup atau mati untuk bisnis (Uyun et al., 2021).

Strategi pemasaran global meliputi dua pendekatan yaitu strategi pemasaran standar dan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan (Standardization and adaptation of marketing strategies). Strategi pemasaran dengan pendekatan standar lebih menekankan pada pasar global yang memiliki sifat pelanggan yang homogen (consumer homogeneity). Strategi ini menekankan perusahaan untuk dapat memasarkan produk dan layanan yang sama di seluruh dunia dengan menggunakan identik strategi dengan biaya yang lebih rendah dan margin yang lebih tinggi.

2. Politik Internasional

Keadaan politik suatu Negara sangat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis Internasional. Ada kecenderungan yang berkembang bagi pemerintah untuk memantau dan mengatur perdagangan dan investasi internasional. Seperti intervensi pemerintah dalam sistem pertukaran modal membuat sulit bagi perusahaan multinasional dan menjadi ketidakpastian yang dihasilkan perubahan dalam perencanaan strategic perusahaan multinasional. Perubahan ini dimodelkan sebagai biaya informasi yang harus diminimumkan oleh perusahaan multinasional.

Kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya juga dapat membuahkan konsekuensi bagi perdagangan internasional. Misalkan intervensi pemerintah untuk melindungi

industry-industri dalam negeri. Meskipun hal tersebut akan mengakibatkan kurang

kompetitifnya perusahaan-perusahaan nasional. Serta kekacauan Politik juga akan menurunkan perekonomian suatu Negara serta perusahaan multinasional itu sendiri.

3. Tantangan Keuangan dan Ekonomi

Tantangan ini mulai dari mengatur dana untuk memulai bisnis internasional dan meliputi segala sesuatu seperti fluktuasi nilai tukar, krisis ekonomi global atau beberapa krisis ekonomi di Negara tuan rumah, pergeseran harga minyak, inflasi global atau hambatan tarif yang dikenakan oleh pemerintah tuan rumah, serta kebijakan terkait ekspor pemerintah sendiri.

Selain itu, penciptaan divisi pemasaran internasional yang baru pada anak perusahaan menimbulkan banyak tantangan struktur organisasi secara keseluruhan. Anak perusahaan dapat mengembangkan otonomi lebih dan keuntungan tetapi bagi perusahaan multinasional mungkin dihadapkan pada risiko.

4. Lingkungan Tempat Perusahaan Multinasional Beroperasi

Lingkungan dan pemerintah mendorong perubahan, mempengaruhi dan membatasi pilihan terbuka untuk perusahaan multinasional. Tidak semua perusahaan multinasional dapat merespon secara efisien faktor-faktor lingkungan. Perusahaan yang tidak mampu merespon lingkungan akan kehilangan daya saing terhadap perusahaan multinasional pesaing atau perusahaan negara setempat.

Seiring waktu perusahaan multinasional harus merespon perubahan dalam peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi keunggulan spesifik perusahaan dan kapasitas mereka untuk mengeksploitasi dengan tepat pasar dunia.

d. Alternative strategi internasional

Menurut Keegan (1999) yang telah dikutip oleh Freddy Simbolon, mengungkapkan tentang lima alternatif strategi dalam pemasaran global, yang meliputi:

1. Strategi Perluasan Langsung

Dalam strategi ini, perusahaan tidak melakukan sesuatu yang baru atau sama sekali tidak mengubah produk yang sudah dijualnya di pasar domestik, dan memasarkannya ke pasar asing dengan cara promosi yang juga sudah diterapkan di pasar domestik sebelumnya. Strategi ini akan cocok untuk produk-produk seperti kamera dan peralatan elektronika.

2. Adaptasi Produk

Adaptasi produk yaitu strategi perusahaan melakukan perubahan pada produk sesuai pasar yang dituju. Promosi tidak banyak diubah, bahkan terkadang tidak diubah sama sekali. Hal ini telah dilakukan oleh McDonalds dan Kentucky Fried Chicken (KFC). McDonalds mencontohkan dengan mengembangkan produk McRendang, demikian pula KFC memasukan nasi sebagai salah satunya.

3. Strategi Produk Baru

Strategi ini terbagi atas dua jenis: backward invention, yaitu strategi dengan memperkenalkan produk baru di pasar yang baru dituju namun dengan memperkenalkan produk yang sudah lama dikenal di pasar domestik sebelumnya. Forward invention, yaitu strategi di mana perusahaan benar-benar memperkenalkan produk baru untuk memenuhi permintaan pasar baru.

4. Adaptasi Komunikasi

Adaptasi komunikasi yaitu strategi yang dilakukan perusahaan dengan menyesuaikan promosi sesuai kondisi pasar yang dituju.

5. Strategi Adaptasi Ganda

Strategi adaptasi ganda yaitu perusahaan melakukan penyesuaian antara produk dan promosinya sesuai dengan pasar yang dituju. Pemilihan kelima strategi tersebut perlu didasarkan kepada tujuh faktor kunci yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek standarisasi/kustomisasi, aspek hukum, aspek ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, aspek pasar sasaran, aspek budaya, dan aspek persaingan.

B. Mengembangkan strategi internasional

a. Mengembangkan strategi internasional

Perusahaan biasanya menghasilkan manajemen strategi internasional dalam dua proses, formulasi strategi dan implementasi strategi. Secara sederhana, dapat diartikan formulasi strategi untuk memutuskan apa yang dilakukan dan implementasi strategi yang melakukannya. Dalam formulasi strategi, perusahaan menetapkan tujuan dan rencana strategis yang akan memimpin kepada pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Dalam formulasi strategi internasional, manajer mengembangkan, memperhalus, dan menyetujui dimana pasar yang akan mereka masuki atau keluar dan bagaimana cara yang balik baik untuk berkompetisi di masing-masing pasar tersebut. Dalam implementasi strategi, perusahaan mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Implementasi strategi biasanya dicapai melalui desain organisasi, pekerjaan karyawan, dan sistem pengendalian dan prosesnya.

Setiap proses perencanaan strategis unik, namun ada sebuah set langkah-langkah umum yang biasanya manajer ikuti dalam pengembangan strategi mereka.

1. Membuat pernyataan Misi, yang mengklarifikasi tujuan organisasi, nilai-nilai, dan arah perusahaan. pernyataan misi biasanya digunakan sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan internal dan eksternal constituents dan stakeholders mengenai arah strategis perusahaan. Dalam langkah ini, perusahaan mendefinisikan nilai-nilai perusahaan, tujuan dan arah perusahaan.
2. Melakukan Analisis SWOT. SWOT terdiri dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Sebuah perusahaan secara tipikal memulai analisis SWOT nya dengan melakukan environmental scan, pengumpulan data yang sistematis terhadap seluruh elemen dari lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, termasuk pasar-pasar, isu-isu peraturan, tindakan pesaing, biaya produksi, dan produktivitas tenaga kerja.
3. Membuat Tujuan Strategis. Tujuan Strategis adalah tujuan besar perusahaan yang ingin dicapai perusahaan melalui pengejaran terhadap sebuah tindakan tertentu. Mengeksploitasi keunggulan perusahaan dan peluang lingkungan, menetralkan ancaman eksternal dan mengatasi kelemahan perusahaan.
4. Mengembangkan Tactical Goals dan Plans. Di tahap ini, perusahaan merancang cara untuk mencapai tujuan stratejik dan untuk membimbing kegiatan sehari-hari perusahaan
5. Mengembangkan kerangka pengendalian. Perusahaan merumuskan sistem dan proses manajerial dan perusahaan yang dapat menjaga perusahaan bergerak menuju tujuan strategis.

b. Tingkatan strategi internasional

Pada umumnya, strategi bisnis pada sebuah perusahaan bisnis dapat terbagi atas 3 Tingkatan utama yaitu Strategi di Tingkat Korporasi (Corporate Level Strategy), Strategi di Tingkat Unit Bisnis (Business Unit Level Strategy) dan Strategi di Tingkat Fungsional (Functional Level Strategy). Strategi Korporasi berfokus pada menentukan bisnis mana yang harus dijalankan oleh perusahaan. Strategi Bisnis mengembangkan keunggulan kompetitif dalam segmen bisnis sedangkan Strategi Fungsional beroperasi pada tingkat pemasaran, produksi dan keuangan untuk memastikan bahwa memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki strategi untuk mendukung bisnis perusahaannya.

Berikut ini adalah pembahasan singkat mengenai ketiga Tingkatan Strategi yang dimaksud:

1. Strategi Korporasi (Corporate Level Strategy)

Tingkat Strategi yang pertama dalam dunia bisnis adalah Strategi di Tingkat Korporasi atau Corporate Level Strategy, Strategi korporasi menangani seluruh ruang lingkup strategis perusahaan terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Strategi ini diperlukan untuk menentukan bisnis apa yang harus atau ingin dimiliki oleh perusahaan seperti jenis produk yang akan diproduksi dan dimana produk tersebut harus dipasarkan. Corporate Level Strategy juga menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan dan peran setiap unit bisnis dalam perusahaan untuk mencapai arah tersebut.

Ada dua hal penting yang harus dilakukan pada strategi di tingkat korporasi, yaitu :

- Menetapkan Visi dan Misi Perusahaan (Korporasi)

Pernyataan Visi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan dan kondisi dimasa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka menengah atau jangka panjang. Visi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Vision ini berfungsi sebagaipanduan yang jelas untuk memilih tindakan saat ini dan di masa yang akan datang.

Pernyataan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Mission ini memberikan arah dan batasan-batasan proses pencapaian tujuan.

- Menentukan Obyektif atau Tujuan Perusahaan (Korporasi)
Obyektif Perusahaan atau Tujuan Perusahaan yang ditentukan adalah alat yang mendasari semua perencanaan dan kegiatan strategis dan berfungsi sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan mengevaluasi kinerja. Contoh Obyektif Perusahaan diantara seperti menghasilkan laba, meminimalkan pengeluaran atau memperbesar pangsa pasar dan lain-lainnya.

2. Strategi Unit Bisnis (Unit Business Level Strategy)

Strategi di Tingkat Unit Bisnis adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis seperti unit bisnis layanan, produk, divisi ataupun anak perusahaan. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Strategi di Tingkat unit Bisnis ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat melihat unit bisnis mana yang unggul dan unit bisnis mana yang perlu ditingkatkan lagi.

Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada saat penyusunan strategi pada level yang berbeda (Fachrurazi, 2021). Memiliki Strategi di tingkat Unit Bisnis ini memungkinkan perusahaan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap unit bisnis dan memutuskan posisi yang tepat untuk pengalokasian sumber daya perusahaan bahkan dapat digunakan untuk memutuskan kapan waktunya untuk melakukan divestasi atau menjual unit bisnis yang tidak berkontribusi positif sehingga manajemen puncak perusahaan dapat fokus pada unit bisnis yang paling penting untuk pencapaian strategi korporasi.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada Strategi di Tingkat Unit Bisnis ini yaitu :

- Membedakan Perusahaan kita dengan Kompetitor. Salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui apakah unit bisnis kita telah melakukan yang terbaik adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini memungkinkan kita untuk meninjau lingkungan persaingan dan menentukan strategi yang tepat untuk unit bisnis kita.
- Menetapkan Obyektif (Tujuan) dan tindakan-tindakan yang mendukung strategi di tingkat unit bisnis dan strategi di tingkat korporasi. Sasaran kita saat membuat strategi unit bisnis adalah untuk menetapkan obyektif atau tujuan dan inisiatif yang mendukung unit bisnis sekaligus berkontribusi terhadap obyektif (tujuan) perusahaan secara keseluruhan.

3. Strategi Fungsional (Functional Level Strategy)

Strategi di Tingkat Fungsional adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Area fungsional ini meliputi departemen-departemen yang terdapat di unit bisnis seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, IT serta penelitian dan pengembangan. Strategi Fungsional ini biasanya dihasilkan dan dievaluasi oleh kepala departemen seperti kepala pemasaran, kepala keuangan, kepala produksi dan operasi. Individu-individu ini dapat membantu memastikan bahwa departemen menjalankan elemen strategis yang ditetapkan serta memastikan komponen-komponen di fungsional ini membantu mendukung strategi di tingkat unit bisnis maupun strategi di tingkat korporasi.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan strategi di tingkat fungsional, yaitu :

- Memahami setiap perincian proyek dan pengukurannya.
- Pastikan Strategi yang ditetapkan di tingkat fungsional ini harus selaras dengan strategi di tingkat unit bisnis dan strategi di tingkat korporasi.

- Hanya perlu mengukur data-data penting yang menentukan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan utama.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi dalam bisnis internasional dipengaruhi oleh banyak pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi suatu perusahaan multinasional. Tantangan tersebut diantaranya yaitu:

1. Strategi pemasaran global
2. Politik Internasional
3. Tantangan Keuangan dan Ekonomi
4. Lingkungan Tempat Perusahaan Multinasional Beroperasi

Dalam implementasi strategi, perusahaan mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Implementasi strategi biasanya dicapai melalui desain organisasi, pekerjaan karyawan, dan sistem pengendalian dan prosesnya. Setiap proses perencanaan strategis unik, namun ada sebuah set langkah-langkah umum yang biasanya manajer ikuti dalam pengembangan strategi mereka.

1. Membuat pernyataan Misi
2. Melakukan Analisis SWOT
3. Membuat Tujuan Strategis
4. Mengembangkan Tactical Goals dan Plans
5. Mengembangkan kerangka pengendalian

Pada umumnya, strategi bisnis pada sebuah perusahaan bisnis dapat terbagi atas 3 Tingkatan utama yaitu Strategi di Tingkat Korporasi (Corporate Level Strategy), Strategi di Tingkat Unit Bisnis (Business Unit Level Strategy) dan Strategi di Tingkat Fungsional (Functional Level Strategy).

B. Saran

Penulis menyadari bahwa makalah ini terdapat keterbatasan dalam pembahasan yang dipaparkan. Untuk itu penulis mengharapkan agar pembaca dapat menambah wawasan baru dengan lebih banyak membaca artikel dari jurnal maupun buku terkait dengan pembahasan manajemen strategis internasional agar pengetahuan dan informasi yang diperoleh lebih kaya dari sebelumnya. Meski demikian, semoga makalah kami dapat bermanfaat bagi pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- AB Susanto. 2014. *Manajemen Strategi: Teknik Penyusunan Serta Penerapannya untuk Pemerintah dan Usaha*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Manajemen Strategis Dalam Organisasi*.
- AHMAD, D. I. (2020). *Manajemen Strategis*. Nas Media Pustaka.
- BISNIS INTERNASIONAL : MANAJEMEN STRATEGI INTERNASIONAL. Diakses pada Minggu 7 November 2021 dari : <http://sakuraaiz.blogspot.com/2018/12/bisnis-internasional-manajemen-strategi.html> (2021, 6 Agustus).
- David, F. (2017). *Manajemen Strategis 2: Kasus* (ed. 10). Penerbit Salemba.
- Hery. 2013. *Mahir Mengelola Bisnis Dalam 30 Hari*. Yogyakarta: Gava Media HungerJ,
- David dan WheelenL,Thomas. 2001. *Manajemen Strategis*.Yogyakarta.ANDI
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga
- Mengenal Tiga Tingkatan Strategi Bisnis. Diakses pada 7 November 2021 dari : <https://ofiskita.com/articles/detail/mengenal-tiga-tingkatan-strategi-bisnis> (2018, 4 Juni).
- Pengertian Strategi dan 3 Tingkatan Strategi dalam Dunia Bisnis. Diakses pada 7 November 2021 dari : <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-strategi-3-tingkatan-strategi-bisnis> (2021, 24 November).
- Sedjati, R. S. (2015). *Manajemen Strategis*. Deepublish.
- Suaedi, F. (2019). *Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era Perubahan*. Airlangga University Press.
- Fachrurazi, F. (2021). *Strategi Marketing - Produk-produk Lembaga Keuangan* . (Issue November).
- Ramly, A. T., & Syukur, D. A. (2018). Strategic Management of Organization Development and Civil Service Based PumpingHR Model at Ibn Khaldun University Bogor. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 64. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.59>
- Rumanti, A. A. (2014). *Pengembangan Manajemen Strategis dengan Kajian dalam Knowledge Externalization*. 15, 23–28.

Surjani, R. (2003). Manajemen strategi dalam menghadapi era globalisasi. *Unitas*, 11(1), 20–36.

Teori, K. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. September.

Uyun, N., Syariah, P. P., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Makassar, N. (2021).

Manajemen strategi.